

Ks. Bernard Błoński

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FORMACYJNEJ WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI SIEDLECKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2005/2006

Sprawozdanie niniejsze za rok akademicki 2005/2006 obejmować będzie następujące zagadnienia

- 1) Praca naukowa i dydaktyczna
- 2) Działalność formacyjna o charakterze duchowym i pastoralnym
- 3) Ważne wydarzenia w życiu seminaryjnym
- 4) Dokonania gospodarcze i administracyjne

1. PRACA NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

Miniony rok akademicki 2005/2006 rozpoczął się uroczystą inauguracją w dniu 29 października 2005 roku.

Program dydaktyczno-wychowawczy naszego seminarium w ubiegłym roku akademickim oparty był na dokumencie kościelnym „*Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia*”. Natomiast szczegółowy plan pracy rocznej realizowany był według programu wynikającego z nowego „*Ratio studiorum*” i planu przyjętego przez Sesję Księży Profesorów w dniu 22 września 2005 roku, a zatwierdzonego przez biskupa siedleckiego.

Zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, mieszczącym się w Opolu Nowym k/Siedlec, prowadziło 42 wykładowców w tym 7 osób świeckich.

Zespół Moderatorów naszego seminarium stanowili: rektor, dwóch prorektorów, dwóch prefektów alumnów i trzech ojców duchownych, a także pracowali w seminarium dyrektor biblioteki, oraz dyrektor do spraw ekonomicznych.

Kilku wykładowców naszego seminarium prowadziło zajęcia dydaktyczne także w innych uczelniach, np.: w Katolickim Uniwersytecie

Lubelskim, w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, w Państwowej Szkole Teatralnej w Warszawie i przede wszystkim w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Na sześciu latach studiów formację seminaryjną rozpoczęło 134 alumnów. Pierwszy rok studiów seminaryjnych rozpoczęło 32 alumnów. Świecenia kapłańskie przyjęło 20 diakonów naszego seminarium, (w *tym jeden po rocznym urlopie*),

Natomiast do święceń diakonatu przystąpiło 9 alumnów V roku studiów, (a trzech się wstrzymało).

Wszyscy tegorocznici neoprezbiterzy, przygotowali i obronili prace dyplomowe, otrzymując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela.

Także kilku księży, pracujących już w duszpasterstwie w diecezji, przygotowało i obroniło prace magisterskie, pisane pod kierunkiem naszych Księża Profesorów.

W trakcie roku akademicki 2005/2006 nasze seminarium duchowne opuściło, z różnych powodów, 16 alumnów (V rok – 2, IV rok –4, III rok – 1, II rok – 4, I rok – 5) oraz 3 otrzymało urlop dziekański.

Każdy z alumnów, roczników III-VI uczestniczył w jednym z seminariów naukowych prowadzonych w naszej uczelni: z teologii dogmatycznej, teologii moralnej, teologii pastoralnej, teologii biblijnej, liturgiki, katechetyki i pedagogiki, patrologii, psychologii religii i prawa kanonicznego.

Księża Profesorowie, należący do sekcji naukowych według własnych specjalności, podobnie jak w poprzednich latach, uczestniczyli w ogólnopolskich sympozjach sekcyjnych, które odbywały się w poszczególnych seminariach w kraju i zagranicą. Kilku z naszych profesorów było także organizatorami lub współorganizatorami sympozjów naukowych.

Także nasi Księża Profesorowie uczestniczyli w regionalnych sympozjach kwartalnych, organizowanych w ubiegłym roku w seminariach duchownych w Łomży w Białymstoku i w Drohiczynie.

W minionym roku akademickim ks. dr Marian Stepulak dn. 27.06.2006 r. pozytywnym wynikiem obronił kolokwium habilitacyjne [*na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Rużomberok na Słowacji*] i otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii pastoralnej.

Wyrazem aktywności każdej uczelni są publikacje. Można je podzielić na cztery zasadnicze kategorie:

- samodzielne pozycje książkowe;
- współautorstwo w zbiorowych opracowaniach naukowych;
- artykuły w czasopismach ogólnopolskich na poziomie akademickim;

- artykuły popularne w różnego rodzaju czasopismach.

W minionym roku akademickim, autorzy związani z Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej opublikowali następujące pozycje:

- Bp Zbigniew Kiernikowski, *Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne*, cz. 2, Warszawa - Siedlce 2005;
- Ks. Wiesław Kazimieruk, Irena Chłopkowska, red., *Eucharystia świętowaniem Paschy Chrystusa i Kościoła. Materiały z drugiego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej*, Warszawa-Siedlce 2005.
- Ks. Wiesław Kazimieruk, Irena Chłopkowska, red., *Chrzest w życiu i misji Kościoła. Materiały z trzeciego sympozjum liturgicznego diecezji siedleckiej*, Warszawa-Siedlce 2006.
- Ks. Kazimierz Matwiejuk, *Medytacje różańcowe o Bogu, który jest Miłością. Dziesiąta rocznica beatyfikacji Męczenników z Pratulina*, Siedlce 2006.
- Ks. Bernard Błoński, *Śladem jednego obrazu. Wyrozęby – zarys dziejów*, Siedlce 2005.
- Ks. Grzegorz Zaraziński, *Komunikacja i media. Wprowadzenie*, Siedlce 2006.

Artykuły o treści teologicznej i pastoralnej publikowali także nasi Księża Profesorowie w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich”, w „Studiach Podlaskich”, w „Kwartalniku Pastorskim Diecezji Siedleckiej” i w „Teologicznych Studiach Siedleckich”, a także w innych czasopismach naukowych, tak krajowych, jak i zagranicznych.

Wykładowcy, a także i alumni naszego seminarium, opublikowali wiele artykułów popularnych przede wszystkim w tygodniku regionalnym „Podlaskie Echo Katolickie”.

Do działalności publicystycznej naszych Księża Profesorów, należy zaliczyć także konferencje i audycje z ich udziałem, emitowane w „Katolickim Radiu Podlasie” przygotowane przez księży i alumnów naszego seminarium.

Natomiast nasi alumni, przygotowują niedzielne rozważania homiletyczne, pod opieką ks. profesora Jana Pracza, publikowane w „Podlaskim Echu Katolickim”. Także nasi alumni, w ramach Seminarium Redakcji Radiowo-Prasowej przygotowują cotygodniowy magazyn informacyjny z życia seminarium emitowany w „Katolickim Radiu Podlasie”.

Biblioteka nasza, na bieżąco, nabywa nowe pozycje wydawnicze potrzebne w formacji seminarium. Aktualny stan biblioteki przekracza 70 tys. woluminów. Na bieżąco prenumeruje się około 50 pism naukowych

i prawie 30 popularnych. Biblioteka została podłączona do międzybibliotecznego systemu „Fides”. Aktualnie są katalogowane nasze zbiory według nowego programu bibliotecznego.

Pracą biblioteki kieruje ks. prałat Stanisław Byczyński, dyrektor od 1990 r.

Od wiosny 2006 r. została zatrudniona na etacie bibliotekarki pani Alicja Madziar, która dokonuje katalogowania zbiorów.

Istnieje także przy bibliotece seminaryjnej, Archiwum Naukowe, które sukcesywnie gromadzi prace autorów z diecezji siedleckiej i materiały dotyczące Podlasia.

Zasoby biblioteki powiększyły się także w minionym roku, dzięki przekazaniu do niej książek ze zbiorów naszych księży biskupów i kapłanów naszej diecezji. Seminarium składa podziękowanie wszystkim dobrodziejom i ofiarodawcom.

Działa w seminarium sala komputerowa. Co prawda trzeba jednak sukcesywnie ją wyposażać w sprzęt nowszej generacji. Aktualnie podjęte są już konkretne działania, aby zakupić kilkanaście komputerów nowej generacji.

Już od kilku lat seminarium wydaje corocznie Kalendarz seminaryjny, który jest swego rodzaju formą animacji powołaniowej. Seminarium wyraża serdeczne podziękowanie, wszystkim Księżom Dziekanom i Proboszczom naszej diecezji, za przyjęcie tych kalendarzy do parafii i rozprowadzenie wśród wiernych.

2. DZIAŁALNOŚĆ FORMACYJNA O CHARAKTERZE DUCHOWYM I PASTORALNYM

Formację duchową alumnów prowadziło trzech ojców duchownych: ks. Konstanty Kusyk, ks. Marek Matusik i ks. Jan Pieńkosz. Organizowali oni odpowiednie konferencje, dni skupienia i rekolekcje, prowadzone często przez zaproszonych kapłanów z poza seminarium

Rekolekcje dla alumnów na początku ubiegłego roku akademickiego przeprowadził ojciec Leon Knabit OSB, benedyktyn z Tyńca, zaś rekolekcje Wielkopostne poprowadził ks. Józef Jachimczak CM, misjonarz, krajowy duszpasterz służby zdrowia z Warszawy.

Pracę ojców duchownych wspierało 5 kapłanów, pełniących funkcje spowiedników alumnów.

Alumni, tak w trakcie roku akademickiego, jak i podczas wakacji brali udział w tego rodzaju praktykach formacyjno-pastoralnych. Nad stroną organizacyjną tych praktyk seminaryjnych czuwał ks. Dariusz Lipiec, prefekt alumnów i wykładowca teologii pastoralnej w naszym seminarium.

Większość jednak praktyk formacyjno-duszpasterskich odbywali alumni w okresie wakacyjnym, jako uczestnicy lub opiekunowie grup:

- 1) XXVI Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę, (48 alumnów, oraz ks. J. Pieńkosz, ojciec duchowny i ks. Bernard Błoński, prorektor),
- 2) rekolekcje Oazowe dla dzieci i młodzieży z udziałem kleryków w kraju (29 alumnów) i za granicą – Białoruś, (11 alumnów).
- 3) kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, organizowane przez „Caritas” naszej diecezji i parafie, w których klerycy byli opiekunami (21 alumnów),
- 4) obozy letnie KSM z udziałem kleryków (1 alumn),
- 5) Szkoła Animatorów Misyjnych, w Warszawie (2 alumnów),
- 6) kolonie letnie dla dzieci organizowane przez parafie (6 alumnów), jako opiekunowie.
- 7) trwający już od kilku lat, wakacyjny wyjazd kleryków do krajów byłego ZSRR z pomocą w pracach remontowo-budowlanych w parafii Latyczów na Ukrainie (8 alumnów) oraz w Abchazji i Gruzji (2 alumnów).
- 8) ponadto, kilkunastu alumnów brało udział:
 - w pielgrzymkach autokarowych do sanktuariów w Polsce i zagranicą,
 - w sympozjum muzykologicznym i warsztatach muzycznych,
 - w wakacyjnym sympozjum misyjnym dla kleryków w Pieniężnie,
 - w kursach formacyjno-wypoczynkowych
 - w rajdach rowerowych z młodzieżą i innych.

W seminarium działają różne grupy kleryckie wedle zainteresowań o charakterze modlitewnym i pastoralno-duszpasterskim, charytatywnym, kulturalno-oświatowym, sportowym i inne. Oto najważniejsze z nich:

- 1) grupa Oazowa, Ruch Światło-Życie,
- 2) grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym,
- 3) Sodalicia Mariańska,
- 4) Kleryckie Koło Misyjne i grupa Różańca Misyjnego,
- 5) Seminaryjna Redakcja Radiowo-Prasowa,
- 6) Klub Honorowych Dawców Krwi,
- 7) Duszpasterstwo niewidomych i niepełnosprawnych,
- 8) Seminaryjna grupa opiekująca się dziećmi specjalnej troski,
- 9) Seminaryjny zespół piłkarski. Jako zdobywcy I miejsca w VII Mistrzostwach Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Piłce Nożnej. w Siedlcach w dniach w 2005r. przygotowujemy się organizacyjnie do kolejnych finałów, które odbędą się w maju 2007 r. w Siedlcach.

Tradycyjnie, na początku roku akademickiego, alumni IV roku przygotowują seminaryjną imprezę o rozrywkowym i żartobliwym charakterze, zwaną „Otrzęsinami” dla kolegów z I roku. (17 listopada 2005 r.)

Ponadto każdego roku akademickiego, alumni kursów teologicznych przygotowują okolicznościową akademię ku czci Maryi Niepokalanej z referatem teologicznym i inscenizacją teatralną. W tym roku było inscenizacja pt.: „Sługa Boży” poświęcona osobie kard. Karola Wojtyły i papieża Jana Pawła II, przygotowana przez rok III. (wystawiona 8 grudnia 2004 r.)

Także II rok filozoficzny przygotował doroczną akademię ku czci św. Tomasza z Akwinu (7 marca 2005 r.) z okolicznościowym referatem i widowiskiem teatralnym pt. „Mały Książę” na podstawie powieści filozoficznej Antoine’a de Saint-Exupery’ego pod tym samym tytułem.

Obie sztuki cieszyły się dużym uznaniem widowni seminaryjnej, a także były wystawiane jeszcze kilka razy dla młodzieży szkolnej.

Ponadto diakoni odbywali praktyki duszpasterskie na parafiach w okresie Wielkiego Postu, a alumni IV-VI rocznika mieli praktyki katechetyczne w roku szkolnym oraz angażowali się w działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą w Siedlcach, Kisielanach i Stoku Lackim.

Natomiast wielu alumnów brało udział w różnych kursach formacyjnych, szkoleniach, zjazdach i sympozjach, takich jak: filozoficzne, eklezjologiczne, mariologiczne, katechetyczne, psychologiczne, muzyczne, misyjne, trzeźwościowe i inne.

1. WAŻNE WYDARZENIA W ŻYCIU SEMINARYJNYM

Miniony rok akademicki 2005/2006 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Siedleckiej, obok realizacji przyjętego programu dydaktycznego i wychowawczego, był także wypełniony uczestnictwem Seminarium w życiu duszpasterskim i liturgicznym naszej diecezji.

Wymienić należy choćby kilka ważnych zdarzeń z życia naszej wspólnoty seminaryjnej.

1) Pierwszy rok alumnów, już tradycyjnie w okresie przygotowawczym we wrześniu ubiegłego roku, odbył pielgrzymkę do diecezjalnych sanktuariów: Leśna Podlaska, Janów Podlaski, Pratulini i Kodeń.

2) W ciągu roku akademickiego, odbyły się wspólne spotkania z rodzicami alumnów z każdego rocznika. Była to okazja do skupienia, modlitwy, rozmowy i zobaczenia przez rodziców, miejsca, w którym przebywa ich syn, jako alumn.

3) Ukazał się już II Rocznik „Teologicznych Studiów Siedleckich” redagowany przez Zespół naszego seminarium.

4) Seminarium nasze w minionym roku wydało drukiem „Kalendarz na 2006 rok”. Była to już kolejna tego rodzaju publikacja i będzie dalej kontynuowana. Ukazał się już „Kalendarz na 2007 rok”. Traktujemy tę publikację, jako promocję naszego seminarium i formę animacji w ramach duszpasterstwa powołań.

Seminarium wyraża serdeczne podziękowanie, wszystkim Księżom Dziekanom i Proboszczom naszej diecezji, za przyjęcie tych kalendarzy do parafii i rozprowadzenie wśród wiernych.

5) Ważny dla wspólnoty seminaryjnej był udział całego seminarium w spotkaniu z papieżem Benedyktem XV dn. 26.05.2006 r. na Placu Piłsudskiego w Warszawie, podczas jego Wizyty Apostolskiej w Polsce.

6) Zmiany formacyjne i personalne:

A/ Ksiądz Biskup Ordynariusz ogłosił na Sesji Księży Profesorów dn. 16.06.2006r., że postanowił, aby I rok alumnów odbywał formację seminaryjną w nowym miejscu. Będzie to gmach byłego seminarium w Siedlcach przy ul. Bpa I. Świrskiego. Tam też, już od 14.09.2006 r. alumni I roku rozpoczęli formację w roku akademickim 2006/07.

B/ Opiekę nad I rokiem powierzył ksiądz biskup ks. dr Wiesławowi Kazimierukowi, mianując go z dn. 01.09.2006r. wicerektorem seminarium, a prefektem alumnów mianował ks. dr Tomasza Bielińskiego.

C/ Na Sesji Księży Profesorów w dn. 28.09.2006 r. Biskup Ordynariusz ogłosił kolejne zmiany personalne w Zarządzie seminarium:

- Zwolnił z funkcji rektora i wykładowcy w seminarium ks. dr Grzegorza Stolarskiego. Mianował rektorem ks. dr W. Kazimieruka, dotychczasowego wicerektora. - Mianował dotychczasowego prefekta alumnów ks. dr Marka Skwierczyńskiego wicerektorem, powierzając mu opiekę nad I rokiem alumnów w Siedlcach.

2. DOKONANIA GOSPODARCZE I ADMINISTRACYJNE

Seminarium diecezji siedleckiej utrzymuje się zasadniczo z ofiar wiernych naszej diecezji i ofiar dobrodziejów, tak duchownych, jaki świeckich z kraju i z zagranicy. Dziękujemy wszystkim dobrodziejom naszego seminarium za wsparcie materialne.

Nad sprawami gospodarczymi i administracyjnymi seminarium czuwał dyrektor ds. ekonomicznych ks. mgr Piotr Trochimiak.

W ramach troski gospodarczej, podejmowane były na bieżąco, liczne prace modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne na terenie gmachu seminaryjnego i zaplecza gospodarczego.

W minionym roku zakończona została modernizacja sieci CO (centralnego ogrzewania) i ogrzewania wody przez zainstalowanie nowoczesnego solarnego systemu grzewczego.

Dokonano także modernizacji i przebudowy wystroju kaplicy seminaryjnej. Dalsze prace będą kontynuowane.

Podczas wakacji rozpoczęto modernizację jednego pionu łazienek na alumnacie. W przyszłości należy podjąć prace modernizacyjne kolejnego pionu.

W tym miejscu pragnę w imieniu Moderatorów i Wychowawców seminarium, z wdzięcznością i uznaniem zauważyć, że przez cały rok akademicki, dzięki pracy i zaangażowaniu naszych alumnów, gmach seminaryjny jest utrzymany w należytym porządku, a jego otoczenie posiada stosowny wygląd i estetyczne zagospodarowanie.

ZAKOŃCZENIE

Tak oto, przedstawiają się fakty i wydarzenia, podane w skrócie, z minionego roku akademickiego 2005/2006.

Jako wspólnota seminaryjna, ufamy i mamy nadzieję, że rozpoczynający się olejny rok akademicki będzie nie tylko, bogaty w osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, lecz także, będzie czasem pogłębienia powołania i dobrego przygotowania duszpasterskiego do posługi w kapłaństwie Chrystusowym.